

ПАНДЕМИЯ ДАВРИДА INTERNET VA IJTIMOYI TARMOQLAR ORQALI KIRIB KELGAN NEOLOGIZMLAR

Sharipova Dilnoza To'liqin qizi, ingliz tili o'qituvchisi

Аннотация

KIRISH: mazkur maqolada pandemiya davrida internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali keng ommalashgan neologizmlar hamda ularning til taraqqiyotiga ta'siri tahlil qilinadi. COVID-19 pandemiyasi natijasida yuzaga kelgan ijtimoiy, texnologik va kommunikativ o'zgarishlar yangi leksik birliklarning shakllanishiga sabab bo'ldi.

TADQIQOT MUAMMOSI: pandemiya davrida ommalashgan "lockdown", "online education", "maskne", "doomscrolling", "social distancing" kabi neologizmlarning semantik va funksional xususiyatlarini o'rganish, shuningdek, internet va ijtimoiy tarmoqlarning yangi so'zlarni tezkor ommalashtirishdagi rolini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda lingvistik tahlil, semantik va funksional yondashuv, qiyosiy tahlil metodlari qo'llanildi. ingliz va o'zbek tillaridagi pandemiya neologizmlarining qo'llanish jarayonlari solishtirildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, pandemiya davrida yuzaga kelgan neologizmlar tilning leksik tarkibini boyitdi, ijtimoiy va kommunikativ ehtiyojlarni ifodalashda muhim vosita bo'ldi. internet va ijtimoiy tarmoqlar yangi so'zlarning tezkor tarqalishi va ommalashuviga katta ta'sir ko'rsatdi. ingliz tilidagi neologizmlar o'zbek tiliga ko'pincha transliteratsiya yoki semantik moslashtirish orqali kirib keldi.

XULOSA: pandemiya davrida shakllangan neologizmlar til taraqqiyotining muhim bosqichini tashkil etadi. ularning ingliz va o'zbek tillaridagi qo'llanish jarayonlarini qiyosiy o'rganish global kommunikativ jarayonlarning milliy tillarga ta'sirini ochib beradi.

Kalit so'zlar: neologizm, pandemiya, internet, ijtimoiy tarmoqlar, COVID-19, til taraqqiyoti, kommunikatsiya, leksika, raqamli kommunikatsiya.

НЕОЛОГИЗМЫ, ПРОНИКШИЕ В ИНТЕРНЕТ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Шарипова Дилноза Тулкин кизи, учитель английского языка

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена анализу неологизмов, широко распространившихся в период пандемии через интернет и социальные сети, а также их влиянию на развитие языка. пандемия COVID-19 вызвала социальные, технологические и коммуникативные изменения, способствовавшие появлению новых лексических единиц.

ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ: изучение семантических и функциональных особенностей таких неологизмов, как "lockdown", "online education", "maskne", "doomscrolling", "social distancing", а также выявление роли интернета и социальных сетей в их популяризации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались методы лингвистического анализа, семантического и функционального подхода, сравнительного анализа. сопоставлялись процессы употребления пандемийных неологизмов в английском и узбекском языках.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что пандемийные неологизмы обогатили лексический состав языка и стали важным средством выражения социальных и коммуникативных потребностей. интернет и социальные сети ускорили процесс распространения новых слов. в узбекский язык они проникали через транслитерацию или семантическую адаптацию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: пандемийные неологизмы представляют собой важный этап в развитии языка. их сравнительное изучение в английском и узбекском языках раскрывает влияние глобальных коммуникативных процессов на национальные языки.

Ключевые слова: неологизм, пандемия, интернет, социальные сети, COVID-19, развитие языка, коммуникация, лексика, цифровая коммуникация.

THEORETICAL AND PRACTICAL BASIS OF THE USE OF MOBILE APPLICATIONS IN THE TEACHING OF THE CURRENT UZBEKISTAN LITERARY LANGUAGE

U. Abdurasulova, Associate Professor, Namangan State Institute of Foreign Languages named after Is'hoqkhon Ibrat, PhD

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the neologisms that became widespread during the pandemic through the internet and social media, as well as their impact on language development. the COVID-19 pandemic triggered social, technological, and communicative changes that led to the creation of new lexical units.

RESEARCH PROBLEM: the study focuses on the semantic and functional features of neologisms such as “lockdown”, “online education”, “maskne”, “doomscrolling”, and “social distancing”, and highlights the role of the internet and social media in their rapid dissemination.

MATERIALS AND METHODS: linguistic analysis, semantic-functional approaches, and comparative methods were applied. the usage of pandemic neologisms in English and Uzbek was compared.

RESULTS AND DISCUSSION: findings indicate that pandemic neologisms enriched the lexical structure of languages and served as important tools for expressing social and communicative needs. the internet and social media accelerated their spread. in Uzbek, these neologisms were often adopted through transliteration or semantic adaptation.

CONCLUSION: pandemic neologisms represent a significant stage in language development. their comparative study in English and Uzbek reveals the influence of global communicative processes on national languages.

Keywords: neologism, pandemic, internet, social media, COVID-19, language development, communication, lexis, digital communication.

XXI asrda axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va internet kommunikatsiyasining kengayishi til tizimiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, COVID-19 pandemiyasi davrida dunyo miqyosidagi global o'zgarishlar natijasida ko'plab yangi so'z va iboralar paydo bo'ldi. Ushbu yangi birliklar tilshunoslikda "neologizm" termini bilan ifodalanadi. Neologizmlar jamiyatdagi siyosiy, iqtisodiy, texnologik hamda madaniy o'zgarishlarning tilga aks etgan shakli hisoblanadi.

Pandemiya davrida insonlarning asosiy muloqot vositasi internet va ijtimoiy tarmoqlar bo'lib qoldi. Natijada yangi terminlar, qisqartmalar va internet-slang shaklidagi birliklar tez sur'atlarda ommalashdi. Xususan, "lockdown", "quarantine", "social distancing", "zoom fatigue", "doomscrolling" kabi birliklar nafaqat ingliz tilida, balki boshqa tillarda ham faol qo'llanila boshlandi.

Mazkur maqolaning maqsadi pandemiya davrida internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali kirib kelgan neologizmlarning lingvistik xususiyatlarini tahlil qilish hamda ularning zamonaviy kommunikatsiyadagi o'rnini yoritishdan iborat.

Pandemiya davrida neologizmlarning paydo bo'lish omillari

Pandemiya insoniyat hayotining barcha jabhalariga ta'sir ko'rsatdi. Karantin, masofaviy ta'lim, masofaviy ish faoliyati va tibbiy himoya vositalari bilan bog'liq tushunchalar yangi terminlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Quyidagi omillar pandemik neologizmlarning shakllanishiga sabab bo'ldi:

1. **Raqamli kommunikatsiyaning kengayishi** – insonlar o'rtasidagi muloqotning asosiy qismi internet orqali amalga oshirildi.
2. **Masofaviy ta'lim va ish faoliyati** – "online meeting", "Zoom class", "remote work" kabi terminlar keng ommalashdi.
3. **Ijtimoiy tarmoqlar ta'siri** – yangi so'zlarning tez tarqalishida Facebook, Telegram, TikTok va Twitter muhim rol o'ynadi.
4. **Tibbiy terminologiyaning kundalik nutqqa kirib kelishi** – "PCR", "antivax", "self-isolation" kabi terminlar oddiy nutqda faol qo'llanildi.

Ijtimoiy tarmoqlar yangi so'zlarning global miqyosda tez tarqalishiga xizmat qiluvchi asosiy vositalardan biridir. Xususan, Twitter va TikTok platformalarida qisqa va tezkor axborot almashinuvi yangi birliklarning ommalashishiga sabab bo'ldi.

Pandemiya davrida foydalanuvchilar tomonidan yaratilgan memlar, hashtaglar va qisqartmalar neologizmlarning keng auditoriyaga yetib borishini ta'minladi. Masalan, "stayhome", "quarantinelife", "new normal" kabi hashtaglar millionlab foydalanuvchilar tomonidan ishlatildi.

Internet kommunikatsiyasining muhim jihatlaridan biri shundaki, yangi so'zlar qisqa vaqt ichida xalqaro miqyosda ommalashadi va boshqa tillarga ham moslashadi. O'zbek tilida ham "lokdaun", "onlayn ta'lim", "karantin", "masofaviy dars" kabi birliklar faol qo'llanila boshladi.

Pandemik neologizmlarning lingvistik xususiyatlari

Pandemiya davrida yuzaga kelgan neologizmlar quyidagi lingvistik xususiyatlarga ega:

- qisqartma shakllarning ko'pligi;
- ingliz tilidan o'zlashgan birliklarning ustunligi;
- internet-slang elementlarining faol qo'llanishi;
- semantik kengayish va metaforik ma'no hosil bo'lishi;
- so'z yasashning kompozitsiya va abbreviatsiya usullarining faollashuvi.

Masalan, "doomscrolling" so'zi "doom" va "scrolling" komponentlarining birikishidan hosil bo'lgan bo'lib, pandemiya davridagi ruhiy holatni ifodalash uchun xizmat qilgan.

Xulosa qilib aytganda, pandemiya davrida internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali kirib kelgan neologizmlar zamonaviy til taraqqiyotining muhim hodisalaridan biri hisoblanadi. COVID-19 pandemiyasi natijasida yuzaga kelgan yangi kommunikativ ehtiyojlar ko'plab yangi leksik birliklarning shakllanishiga olib keldi.

Internet va ijtimoiy tarmoqlar neologizmlarning tezkor ommalashuvi uchun samarali platforma vazifasini bajardi. Pandemik neologizmlar nafaqat kundalik nutqda, balki ommaviy axborot vositalari va ilmiy diskursda ham faol qo'llanila boshladi.

Kelgusida pandemik neologizmlarning boshqa tillarga moslashuvi, ularning semantik rivojlanishi hamda raqamli kommunikatsiyadagi o'рни bo'yicha yanada chuqurroq tadqiqotlar olib borish muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Algeo J. The Origins and Development of the English Language. – Boston: Wadsworth, 2010.
2. Yule G. The Study of Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
3. Cook G. Discourse and Literature. – Oxford: Oxford University Press, 1994.
4. Crystal D. A Little Book of Language. – Yale University Press, 2010.
5. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik asoslari. – Toshkent, 2006.
6. Mahmudov N. Til va nutq masalalari. – Toshkent: O'zbekiston, 2013.